

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ**Садуллаев Дилшод Избилоевич****Бухарский государственный медицинский институт****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15125298>**

В обзоре представлены современные подходы к диагностике когнитивных нарушений (КН), с акцентом на необходимость улучшения диагностики на ранних стадиях, до возникновения деменции. Рассматриваются наиболее распространенные нейропсихологические тесты и методы нейровизуализации для оценки когнитивных функций.

Цель исследования — определить диагностическую точность методов для выявления пациентов, у которых КН могут прогрессировать в деменцию. Все пациенты при первичном обследовании имеют зарегистрированные КН.

Актуальность проблемы КН в современной медицине обусловлена увеличением продолжительности жизни и повышением значимости сохранения интеллектуальных функций. В международной и отечественной научной литературе опубликовано множество исследований, руководств и рекомендаций, посвященных сохранению когнитивных функций. Когнитивные нарушения чаще всего наблюдаются у пожилых людей, и их распространенность увеличивается с возрастом. Согласно данным испанских исследователей, распространенность КН в возрасте 60–69 лет составляет 13–22%, а среди людей старше 85 лет достигает 43% и более.

Когнитивные функции включают в себя сложные процессы головного мозга, которые обеспечивают рациональное познание и взаимодействие с окружающим миром. Когнитивные нарушения представляют собой ухудшение этих функций по сравнению с исходным уровнем, что может негативно сказаться на обучении, профессиональной деятельности и социальной активности.

Оценка тяжести когнитивных нарушений имеет важное значение для диагностики, прогноза и выбора терапевтической тактики. Легкие и умеренные когнитивные нарушения считаются недементными. Частота КН среди людей старше 60 лет составляет от 15% до 20%, а годовой темп прогрессирования КН в деменцию варьирует от 8% до 15%. Это подчеркивает важность раннего выявления и лечения КН. По всему миру зарегистрировано около 50 миллионов случаев деменции, и прогнозируется, что к 2050 году это число увеличится втрое.

Существует несколько проблем в диагностике КН. Одна из них — недостаточная осведомленность населения, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью и позднему выявлению заболеваний. Когнитивные нарушения могут также быть связаны с дефицитом микроэлементов или различными соматическими заболеваниями, такими как диабет, болезни печени и почек.

Особое внимание в диагностике деменции уделяется методам нейровизуализации, таким как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). МРТ и КТ позволяют выявить структурные изменения, характерные для уже развившейся деменции, но методы функциональной нейровизуализации могут быть более полезны на ранних стадиях заболевания. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) является одним из перспективных методов для ранней диагностики когнитивных

нарушений, так как она позволяет отслеживать изменения церебрального метаболизма на начальных стадиях заболевания.

Исследования, включающие случай-контроль, показали, что чувствительность метода для прогрессирования от КН до болезни Альцгеймера (БА) составляет 76%, а специфичность — 82%. Для других типов деменции чувствительность варьирует от 46% до 95%, а специфичность — от 29% до 100%.

Заключение: Когнитивные нарушения являются важной проблемой современной неврологии, особенно в пожилом и старческом возрасте. Они существенно снижают качество жизни пациентов и требуют улучшенной диагностики на ранних стадиях. Поздняя диагностика может привести к прогрессированию заболевания и значительной утрате психической активности и социальной адаптации.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ткачева О.Н., Чердак М.А., Мхитарян Э.А. Обследование пациентов с когнитивными нарушениями // Российский медицинский журнал. – 2017. – Т. 25. – № 25. – С. 1880–1883.
2. Rodríguez-Sánchez E, Mora-Simón S, Patino-Alonso M, et al. Prevalence of cognitive impairment in individuals aged over 65 in an urban area: DERIVA study. BMC Neurol. 2011;11(1):147. <https://doi.org/10.1186/1471-2377-11-147>.
3. Программа профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств у лиц пожилого и старшего возраста. Методические рекомендации. / под ред. О.Н. Ткачевой. – М.: Прометей, 2019. – 72 с.
4. Яхно Н.Н., Захаров В.В., Локшина А.Б., и др. Деменции: руководство для врачей. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 272 с.
5. Waldron N, Laws H, James K, et al. The prevalence of cognitive impairment among older adults in Jamaica. West Indian Med J. 2015;2(2):71-76. <https://doi.org/10.7727/wimjopen.2014.003>.
6. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике // Неврологический журнал. – 2006. – Т. 11. – № 1S. – С. 4–12.
7. Hugo J, Ganguli M. Dementia and cognitive impairment. Clin Geriatr Med. 2014;30(3):421-442. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2014.04.001>.